

An Original Poetry Literature /
Musical Composed Poetry - A Song - Musical Composition
Şiir - Şarkı:
“Berhudar Oldum” – “(Çok Çileler Çekmişim)”

Emin Taner ELMAS*

*Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye-76000

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

+90 (0) 543 733 64 21

Email: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

BERHUDAR OLDUM (Çok Çileler Çekmişim)

Çok çileler çekmişim, kalp dertli dertli
Ahlar etmişim meğer, ben içli içli (gizli gizli)
Ağlayan gözler ıslak, hep nemli nemli
Ben sana yaranamadım, ah vefasız
Sen de kalasın bundan böyle hep yârsız

Ben sana yaranamadım, ah vefasız
(Hicrana dayanamadım, ah insafsız)
Sen de kalasın bundan böyle hep yârsız

NAKARAT

İçimde deli fırtına(lar) (koparken) kopuyorken

Dışarıdan (çok) durgun(muş) gibi görünen

Gönlüm ederken sana bir veryansın,

Ey vefasız, dememiş miydin bana (sen)

(Demedin mi ah güzelim sen bana)

Senin kıymetini bilmeyen yansın

Gönlüm ederken sana bir veryansın,

Ey vefasız, düşünmedin sen giderken

Çok çileler çektirdin gönül ne yapsın

(İsyan etti şimdi sana gönül ne yapsın)

(İsyan etti şimdi sana daha ne yapsın)

(İsyan etti şimdi gönül daha ne yapsın)

Benim kıymetimi bilmeyen yansın

Neler geçti ah içimden bilemezsin

Alın yazısı bu değiştiremezsin

(Alın yazım imiş bu benim değiştiremezsin)

Geldi geçti gençliğim güldüremezsin

Arama artık geçmişi, beni geri

Ah döndüremezsin, ah döndüremezsin

Arama artık geçmişi, beni geri

Ah döndüremezsin, ah döndüremezsin

NAKARAT

İçimde deli fırtına(lar) (koparken) kopuyorken

Dışarıdan (çok) durgun(muş) gibi görünen

Gönlüm ederken sana bir veryansın,

Ey vefasız, dememiş miydin bana (sen)

(Demedin mi ah güzelim sen bana)

Senin kıymetini bilmeyen yansın

Gönlüm ederken sana bir veryansın,

Ey vefasız, düşünmedin sen giderken

Çok çileler çektiirdin gönül ne yapsın

(İsyan etti şimdi sana gönül ne yapsın)

(İsyan etti şimdi sana daha ne yapsın)

(İsyan etti şimdi gönül daha ne yapsın)

Benim kıymetimi bilmeyen yansın

Gündüz oldum, gece oldum; nice oldum

Bilir misin ey vefasız, nadim oldum

Deme bundan sonra, artık mazi oldum

Çok çileler çekmiştim, şimdi berhudar,

Berhudar, berhudar, berhudar,

Aaah berhudar,

Berhudar oldum

Çok çileler çekmiştim, şimdi berhudar,

Berhudar, berhudar, berhudar,

Aaah berhudar,

Berhudar oldum

Berhudar oldum

NAKARAT

İçimde deli fırtına(lar) (koparken) kopuyorken
Dışarıdan (çok) durgun(muş) gibi görünen
Gönlüm ederken sana bir veryansın,
Ey vefasız, dememiş miydin bana (sen)
(Demedin mi ah güzelim sen bana)
Senin kıymetini bilmeyen yansın
Gönlüm ederken sana bir veryansın,
Ey vefasız, düşünmedin sen giderken
Çok çileler çektirdin gönül ne yapsın
(İsyan etti şimdi sana gönül ne yapsın)
(İsyan etti şimdi sana daha ne yapsın)
(İsyan etti şimdi gönül daha ne yapsın)
Benim kıymetimi bilmeyen yansın

Eserin mevcut bulunduğu müzik kanalı ve şarkıya ait bilgiler aşağıda ver almaktadır:

Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>

Sözlü kayıt:

<https://www.youtube.com/watch?v=jWkzL5TwSHY>

Enstrümental kayıt:

<https://www.youtube.com/watch?v=SIS4L07CTUQ>

ŞARKI: TÜRK SANAT MUSİKİSİ - TSM - ESERİ

Güfte: Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS, 14.08.2025, Akhisar.

Beste: Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS, 18.08.2025, Biga

Notaya Alan- Notis: Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS

Saz İcrası: Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS

Söz İcrası - Seslendiren: Solist: Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS

Makam: Beyâtî Makamı

SAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup , Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği

Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU’nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile "Ney ve Neyzen; Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı" isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Bu makalede ise; “Berhudar Oldum” – “(Çok Çileler Çekmişim)” isimli şiiri ve bu şiirden bestelediği şarkı yayınlanmaktadır. Şarkı; TÜRK SANAT MUSİKİSİ - TSM – ESERİ olup güftesi ve bestesi Emin Taner ELMAS’a aittir. Eser; Beyâtî Makamında bestelenmiştir.

Referanslar

1. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
2. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
3. ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
4. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
5. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
6. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, "BERHÜDAR OLDUM" - (ÇOK ÇİLELER ÇEKMiŞİM) _ Sözlü Kayıt _ Emin Taner ELMAS <https://www.youtube.com/watch?v=jWkzL5TwSHY>
7. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, "BERHÜDAR OLDUM" - (Çok Çileler Çekmişim) - "Emin Taner ELMAS"- Enstrümental Kayıt <https://www.youtube.com/watch?v=SIS4L07CTUQ>
8. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>

9. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
10. ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
11. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7
12. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5
13. ELMAS, Emin Taner. (2025). "Ağrı Dağı Manzumesi" "Ağrı Dağı'na Bakıyorum". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 124–148). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785153>
14. ELMAS, Emin Taner. (2025). Esra Kardeşim. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 118–123). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785089>
15. ELMAS, Emin Taner. (2025). Dünyayı Sevgi Kurtaracak. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 4, pp. 55–59). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16755031>